

Mekansal Planlamalarda Nüfus Projeksiyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi; İzmit Kent Örneği

İlayda Kardelen UĞURLU

ORCID 1: 0000-0002-8030-9205

¹ Süleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 32100, Isparta, Türkiye
* e-mail: ilaydakardelenugurlu@gmail.com

Öz

Mekansal planlama analiz sürecinde nüfus projeksiyonlarının yapılması geleceğe yönelik sağlıklı planlama kararlarının alınması açısından önemli ve gereklidir. Çalışmada, İzmit kentinin 10 yıl aralıklarla 1970, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yılları nüfusları baz alınarak 2020 ve 2030 yılı nüfusları En Küçük Kareler Metodu (parabolik ve doğrusal), Üssel Artış, Birleşik Faiz, İller Bankası yöntemleri ile hesaplanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçta İller Bankası, Bileşik Faiz ve Üstel Artış yöntemlerinin daha gerçeğe yakın sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekansal Planlama, Nüfus projeksiyonları, Tutarlılık, İzmit

Evaluation of Population Projection Methods in Spatial Planning; Izmit City Example

Abstract

Making population projections in the analysis process of spatial planning is important for making healthy decisions for the future. In the study, the population of the city of Izmit for the years 1970, 1980, 1990, 2000, and 2010 at 10-year intervals, as a basis, the population of 2020 and 2030 were calculated using the Least Squares Method (parabolic and linear), Exponential Increase, Combined Interest, Iller Bank methods, and the results were compared. As a result, it was determined that Iller Bank, Compound Interest, and Exponential Increase methods gave more realistic results.

Keywords: Spatial Planning, Population projections, Consistency, Izmit

1. Giriş

Nüfus projeksiyonları gelecekteki nüfus yapısının analiz edilmesi ile geleceğe yönelik daha sağlıklı planlar yapılması ve gelecekteki risk ve fırsatları önceden öngörerek buna yönelik çözüm ve öneri geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir (Projeksiyonları, 2013). Belirli aralıklarla seçilen geçmiş yıl nüfusları, nüfus artış hızları, doğum, ölüm ve göç hareketleri kullanılarak, farklı yerleşim büyüklüklerine sahip yerleşimlerde farklı boyutlarda nüfus projeksiyonları yapılabilmektedir (Kocaman, 2002).

İstihdam olanakları, doğal afetler, savaş, terör, salgın hastalıkların ortaya çıkması ve göçlerin artması gibi nedenlerden dolayı nüfus projeksiyon yöntemleri ile yapılan tahminler tutarlı sonuçlar vermeyebilir.

Ülkemizde nüfus projeksiyonlarının temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır. Nüfus sayımlarından, nüfus tahminlerinde kullanılmak üzere baz yılındaki nüfus verileri alınmaktadır (Kocaman, 2002). Özellikle üst ölçekli mekânsal planların hazırlanmasında, nüfus projeksiyonu ve kabulü, hata payının en az tutulması gereken kritik işlemlerdir. Planların kademeli birliği ilkesi gereği, bölgesel düzeyde hazırlanan üst ölçekli planlarda verilen her tür karar gibi nüfus kararları da alt ölçekli planlama çalışmalarını büyük oranda belirlemektedir (Türk vd., 2022).

Çalışmanın amacı mekansal planlamalarda nüfus projeksiyon analiz sürecinde kullanılan “En Küçük Kareler Yöntemi” (Parabolik ve Doğrusal), “Üssel Artış”, “Bileşik Faiz”, “İller Bankası “yöntemlerinin İzmit kenti nüfus verisi örneğinde karşılaştırılması ve en uygun yöntemi belirlemektir.

Çalışmada mevcut nüfus ile karşılaştırılarak gerçeğe yakın sonuç veren yöntemlerin sınanabilmesi için 2020 yılı seçilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmanın materyalini İzmit kenti oluşturmaktadır. Kentin 10 yıl aralıklarla ele alınan 1970, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yılları nüfus verileri dikkate alınarak 2020 ve 2030 yılı nüfuslarının tahmini için en çok tercih edilen “En Küçük Kareler Yöntemi” (Parabolik ve Doğrusal), “Üssel Artış”, “Bileşik Faiz”, “İller Bankası “yöntemleri ile hesaplanmıştır.

Çizelge 1. İzmit kentinin yıllara göre nüfusu (Yıldız & Döker, 2016, s.41-43)

Yıllar	İzmit Nüfus
1970	206.334
1980	318.576
1990	377.377
2000	373.034
2010	329.389

En Küçük Kareler (EKK) yöntemi,

Çizelge 2. Mekansal planlamada kullanılan nüfus projeksiyon yöntemleri ve formülleri

Nüfus Projeksiyon Yöntemleri	Tanım	Formülleri
En Küçük Kareler Yöntemi (Parabolik ve Doğrusal)	Regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki özelliklere sahip yöntemdir (Bilecik Belediyesi, 2021, s.41). Amacı, regresyon modeli yardımıyla elde edilen tahmin değerlerinin gözlenen değerlerden sapmasını yani hata terimlerinin kareleri toplamını minimize etmektir (Vural, 2007, s.3)	<p>Parabolik</p> $Y=a+bx+cx^2$ $\sum y= aN+b \sum x+c \sum x^2$ $\sum xy= a\sum x+b \sum x^2+c \sum x^3$ $\sum x^2y= a\sum x^2+b \sum x^3+c \sum x^4$ <p>n= Toplam kaç döneme ait nüfus verisi olduğuna bakılır (Özgül ve ALMA, 2008, s.221-222)</p> <hr/> <p>Doğrusal</p> $Y=a+bx$ $\sum y= aN + b\sum x$ $\sum xy= a\sum x + b\sum x^2$ (Özgül ve ALMA, 2008, s.221-222)
Üssel Artış Nüfus Projeksiyon Yöntemi	Planlama çalışmalarında, yaş ve cinsiyete göre toplam nüfus projeksiyonları demografik unsurlar yöntemi kullanılarak yapılmakta, il nüfus tahminleri, şehirleşme hızı ve daha birçok nüfus tahmin çalışmalarında ise, hesaplama kolaylığı bakımından üstel fonksiyon yöntemine de baş vurulmaktadır (Kocaman, 2002, s.3)	$P_{t+n} = P_t * e^{rn}$ $P_{t+n} = \text{Son yıl nüfusu}$ $P_t = \text{Bir önceki sayım nüfusu}$ $r = \text{Nüfus artış hızı}$ $n = \text{İki sayım arasındaki yıl sayısı}$ $r = [\log e (P_{t+n}/ P_t)] / n \text{ bulunur.}$ (Kocaman, 2002, s.3)
Bileşik Faiz Yöntemi	Nüfus artış oranının (r) yıllara göre değişmediği varsayılarak belirli bir süre sonundaki (t+n) nüfusun tahmin edildiği yöntemdir (Bilecik Belediyesi, 2021, s.42).	$N_g = N_2(1+r)^n$ <p>Ng: gelecekteki nüfus tahmini N2: referans alınan yıldaki toplam nüfus değeri n: Net yıl farkıdır r: Nüfus artış hızı Burada (1+r) değeri nüfus miktarı bilinen iki farklı zaman kıyaslanarak hesaplanabilir (Yüce vd., 2016)</p>
İller Bankası Yöntemi	Gelecekteki toplam nüfusun hesaplanması için iller bankasının geliştirmiş olduğu yöntem sıklıkla kullanılmaktadır (Yüce vd., 2016)	$\text{Ç} = (\sqrt[t]{N_2 / N_1 - 1}) * 100$ <p>Ç: Çoğalma katsayısı N2: Son nüfus sayım değeri N1: İlk nüfus sayım değeri t: baz alınan zamanlar arasındaki yıl farkıdır Hesap neticesinde Ç>3 ise Ç=3 Ç<1 ise Ç=1 1<Ç <3 ise Ç değeri aynen kullanılır. $N_g = N_2 * (1+\text{Ç}/100)^n$ Ng= Gelecekteki Nüfus tahmini N2: referans alınan yıldaki toplam nüfus değeri n= Ng ve N2 arasındaki net yıl farkı (Yüce vd., 2016)</p>

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. İzmit 2020 ve 2030 yılı Projeksiyon Nüfusunun “En Küçük Kareler Yöntemi (Parabolik)” Kullanılarak Bulunması

Çizelge 3. Formülde kullanılan x, x2, x3, x4 değerlerinin hesaplanması

Yıllar	İzmit Nüfus	x	x2	x.y	x3	x2y	x4
1970	206.334	-2	4	-412.668	-8	825.336	16
1980	318.576	-1	1	-318.576	-1	318.576	1
1990	377.377	0	0	0	0	0	0
2000	373.034	1	1	373.034	1	373.034	1
2010	329.389	2	4	658.778	8	1317.556	16
Toplam	1604710	0	10	300568	0	2834502	34

Hedef yılı = 2020 ve 2030 yılı

$$164710 = a.5 + b.0 + c.10$$

$$300568 = a.0 + b.10 + c.0$$

$$2834502 = a.10 + b.0 + c.34$$

$$a = 374501,7$$

$$b = 30056,8$$

$$c = -266779,9$$

$$2020 \text{ yılı nüfusu} = a + b.x + c.x^2 = 374501 + 30056 \cdot 3 + (-266779) \cdot 9 = 223.650 \text{ kişi}$$

$$2030 \text{ yılı nüfusu} = 374500 + 30056 \cdot 4 + (-266779) \cdot 16 = 66.260 \text{ kişi bulunmuştur.}$$

3.2. İzmit 2020 ve 2030 yılı Projeksiyon Nüfusunun “En Küçük Kareler Yöntemi (Doğrusal)” Kullanılarak Bulunması

Çizelge 4. Formülde kullanılan x, x² değerlerinin hesaplanması

Yıllar	İzmit Nüfus	x	x2	x.y
1970	206.334	-2	4	-412.668
1980	318.576	-1	1	-318.576
1990	377.377	0	0	0
2000	373.034	1	1	373.034
2010	329.389	2	4	658.778
Toplam	1604710	0	10	300568

Hedef yılı = 2020 ve 2030 yılı

$$164710 = a.5 + b.0$$

$$300568 = a.0 + b.10$$

$$a = 320942$$

$$b = 30056,8$$

$$2020 \text{ yılı nüfusu} = 320942 + 30056 \cdot 3 = 411.110 \text{ kişi}$$

$$2030 \text{ yılı nüfusu} = 320942 + 30056 \cdot 4 = 441.166 \text{ kişi bulunmuştur.}$$

3.3. İzmit 2020 ve 2030 yılı Projeksiyon Nüfusunun “Üssel Artış Nüfus Projeksiyon Yöntemi” Kullanılarak Bulunması

Çizelge 5. Formülde kullanılan r1, r2, r3, r4 bulunması

Yıllar	İzmit Nüfus
1970	206.334
1980	318.576
1990	377.377
2000	373.034
2010	329.389

1970-1980 yılları arası nüfus artış hızı r1, 1980-1990 yılları arası nüfus artış hızı r2, 1990/2000 yılları arası nüfus artış hızı r3, 2000/2010 yılları arası nüfus artış hızı r4 (Çizelge 5).

Hedef yılı = 2020 ve 2030 yılı

$$r1=[\ln(318576/206334)]/10=0.043$$

$$r2=[\ln(377377/318576)]/10=0.016$$

$$r3=[\ln(373034/377377)]/10=-0.001$$

$$r4=[\ln(329389/373034)]/10=-0.012$$

$$(r1+r2+r3+r4)/4=0.0115$$

$$2020 \text{ yılı nüfusu} = 329389.e^{0.0115*10} = 369.532 \text{ kişi}$$

$$2030 \text{ yılı nüfusu} = 329389.e^{0.0115*20} = 414.568 \text{ kişi bulunmuştur.}$$

3.4. İzmit 2020 ve 2030 yılı Projeksiyon Nüfusunun “Bileşik Faiz Yöntemi” Kullanılarak Bulunması

Çizelge 6. Formülde kullanılan r1, r2, r3, r4 bulunması

Yıllar	İzmit Nüfus
1970	206.334
1980	318.576
1990	377.377
2000	373.034
2010	329.389

1970-1980 yılları arası nüfus artış hızı r1, 1980-1990 yılları arası nüfus artış hızı r2, 1990/2000 yılları arası nüfus artış hızı r3, 2000/2010 yılları arası nüfus artış hızı r4 (Çizelge 6).

Hedef yılı = 2020 ve 2030 yılı

$$r1= x-1$$

$$\ln x=1/10.(\ln 318576-\ln 206334)$$

$$r1=1.044-1=0.044$$

$$r2=0.017$$

$$r3=-0,0011$$

$$r4=-0,012$$

$$(r1+r2+r3+r4)/4=0.012$$

$$2020 \text{ yılı nüfusu} = 329389(1+0.012)^{10} = 371.119 \text{ kişi}$$

$$2030 \text{ yılı nüfusu} = 418.137 \text{ kişi bulunmuştur.}$$

3.5. İzmit 2020 ve 2030 yılı Projeksiyon Nüfusunun “İller Bankası Yöntemi” Kullanılarak Bulunması

Hedef yılı = 2020 ve 2030 yılı

t=40

$N_1=206334$ kişi (1970 yılı) ve $N_2=329389$ kişi (2010 yılı)

2010-1970=40

$1/40 * (\ln 329389 - \ln 206334)$

$\ln x = 1/40 (0.4672)$

$\ln x = 0.0116$

$x = 1.0117$

$\Ç = (1.0117 - 1) * 100$

$\Ç = 1.176$

$1 \leq \Ç \leq 3$ (aynen kullanılır)

n=2020-2010=10

2020 yılı nüfusu = $329389 (1 + 1.176/100)^{10} = 370.240$ kişi

2030 yılı için $\Ç = (1,0034 - 1) \cdot 100 = 0.346$, $\Ç < 3$ ise $\Ç = 1$

$N_1=318576$ kişi (1980 yılı) ve $N_2=365893$ kişi (2020 yılı)

2020-1980=40

2030 yılı nüfusu = $365893 (1 + 1/100)^{10} = 404.173$ kişi bulunmuştur.

4. Sonuç ve Öneriler

Nüfus projeksiyonlarının doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla 1970, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yılları mevcut nüfuslarını kullanarak 2020 yılı nüfusu hesaplanmıştır. Mevcut durum ve projeksiyon nüfusu arasındaki farkın tespiti yapıp aradaki hata payı kişi olarak ortaya koyulmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda 2030 yılı projeksiyon nüfusları hesaplanmıştır (Çizelge 7).

Çizelge 7. Nüfus projeksiyon metotlarına göre İzmit Kentinin mevcut ve gelecek yıllarının nüfusları (TÜİK, 2020)

	Yıllar	En Küçük Kareler Yöntemi (Parabolik)	En Küçük Kareler Yöntemi (Doğrusal)	Üssel Artış Nüfus Projeksiyon Yöntemi	Bileşik Faiz Yöntemi	İller Bankası Yöntemi
Mevcut	Nüfus					
	1970	206334	206334	206334	206334	206334
	1980	318576	318576	318576	318576	318576
	1990	377377	377377	377377	377377	377377
	2000	373034	373034	373034	373034	373034
	2010	329389	329389	329389	329389	329389
	2020	365893	365893	365893	365893	365893
Projeksiyon	2020	223650	411110	369532	371119	370240
	2030	66260	441166	414568	418137	404173

İzmit kentinin mevcut 2020 yılı nüfusu 365.893 kişidir. İller bankası metoduna göre 2020 yılı nüfusu 370.240 kişi olarak hesaplanmıştır. Mevcut nüfus ile projeksiyon nüfusu arasında 4347 kişilik yanılma payı mevcuttur. 2030 yılı projeksiyon nüfusu 404.173 kişi olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı ve 2030 yılı projeksiyon nüfusları arasındaki artış 33.933 kişi olarak hesaplanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. İller Bankası Yönteminin yıllara göre nüfus grafiği

İzmit kentinin mevcut 2020 yılı nüfusu 365.893 kişidir. Bileşik faiz yöntemine göre 2020 yılı nüfusu 371.119 kişi olarak hesaplanmıştır. Mevcut nüfus ile projeksiyon nüfusu arasında 5.226 kişilik yanılma payı mevcuttur. 2030 yılı projeksiyon nüfusu 418.137 kişi olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı ve 2030 yılı projeksiyon nüfusları arasındaki artış 47.018 kişi olarak hesaplanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Bileşik Faiz Yönteminin yıllara göre nüfus grafiği

İzmit kentinin mevcut 2020 yılı nüfusu 365.893 kişidir. En küçük kareler (doğrusal) yöntemine göre 2020 yılı nüfusu 411.110 kişi olarak hesaplanmıştır. Mevcut nüfus ile projeksiyon nüfusu arasında 45.217 kişilik yanılma payı mevcuttur. 2030 yılı projeksiyon nüfusu 441.166 kişi olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı ve 2030 yılı projeksiyon nüfusları arasındaki artış 30.056 kişi olarak hesaplanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. En Küçük Kareler Yöntemi (Doğrusal) yıllara göre nüfus grafiği

İzmit kentinin mevcut 2020 yılı nüfusu 365.893 kişidir. En küçük kareler (parabolik) yöntemine göre 2020 yılı nüfusu 223.650 kişi olarak hesaplanmıştır. Mevcut nüfus ile projeksiyon nüfusu arasında 142.243 kişilik yanılma payı mevcuttur. 2030 yılı projeksiyon nüfusu 66.260 kişi olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı ve 2030 yılı projeksiyon nüfusları arasındaki azalış 157.390 kişi olarak hesaplanmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. En Küçük Kareler Yönteminin (parabolik) yıllara göre nüfus grafiği

İzmit kentinin mevcut 2020 yılı nüfusu 365.893 kişidir. Üssel artış yöntemine göre 2020 yılı nüfusu 369.532 kişi olarak hesaplanmıştır. Mevcut nüfus ile projeksiyon nüfusu arasında 3.639 kişilik yanılma payı mevcuttur. 2030 yılı projeksiyon nüfusu 414.568 kişi olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı ve 2030 yılı projeksiyon nüfusları arasındaki artış 45.036 kişi olarak hesaplanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Üssel Artış Yöntemi yıllara göre nüfus grafiği

2020 yılı mevcut ve projeksiyon nüfusunun farklarını yüzdesel olarak incelediğimizde (Çizelge 8); En Küçük Kareler Yöntemi (parabolik)-38.88% azalış, En Küçük Kareler Yöntemi (doğrusal) % 12.36 artışı ile önemli farkların olduğu görülmektedir. Üssel Artış, Bileşik Faiz ve İller Bankası Yöntemlerini incelediğimizde ise yaklaşık %1 fark ile değerlerin mevcuta yakın olduğu görülmektedir.

Çizelge 8. 2020 ve 2030 yılı mevcut ve nüfus projeksiyon yöntemi ile hesaplanan nüfus farkları (kişi ve yüzde)

	Mevcut	Nüfus projeksiyon Yöntemi ile 2020 yılı	Nüfus projeksiyon Yöntemi ile 2030 yılı	2020 Mevcut ve projeksiyon nüfusu farkı (kişi)	2020 Mevcut ve projeksiyon nüfusu farkı (yüzde)	2020 - 2030 projeksiyon nüfusları farkı (Kişi)	2020 - 2030 projeksiyon nüfusları farkı (yüzde)
En Küçük Kareler Yöntemi (Parabolik)		223650	66260	-142243	-38.88%	-157390	-70.37%
En Küçük Kareler Yöntemi (Doğrusal)		411110	441166	45217	12.36%	30056	7.31%
Üssel Artış Nüfus Projeksiyon Yöntemi	365893	369532	414568	3639	0.99%	45036	12.19%
Bileşik Faiz Metodu		371119	418137	5226	1.43%	47018	12.67%
İller Bankası Yöntemi		370240	404173	4347	1.19%	33933	9.17%

En Küçük Kareler Yöntemi parabolik ve doğrusal olarak avantaj ve dezavantajları;

En küçük kareler yöntemi, tek bir eşitlik yöntemi olup, aracı değişkenler modeli tahmininde kullanıldığı gibi bir eşitlik sistemindeki tüm eşitliklere de ayrı ayrı uygulanabilir. Yöntemin hesaplaması kolaydır ve sayısal optimizasyon algoritmalarının kullanılmasını gerektirmemektedir. Yöntem genel olarak iki aşamayı içerir. Birinci aşamada, aracı değişken kullanılarak yeni değişken elde edilir. İkinci aşamada ise problemleri açıklayıcı değişkenin gerçek değerleri yerine kullanılan değişkenden yararlanılarak cevap değişkeni için standart regresyon analizi yöntemi uygulanır. Ekonometri başta olmak üzere; Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Ziraat ve Mühendislik alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Demir, 2019, s.1).

Tahmin edici bulmak için kullanılan en yaygın, en eski ve en kolay uygulanabilir yöntem En Küçük Kareler (EKK) tahmin yöntemidir. Bu yöntemin amacı, regresyon modeli yardımıyla elde edilen tahmin değerlerinin gözlenen değerlerden sapmasını yani hata terimlerinin kareleri toplamını minimize etmektir (Vural, 2007, s.3). En Küçük Kareler Yönteminin, hata teriminin dağılımı normal dağılıma uymadığında diğer yöntemlerden daha önemsiz olabilir ve yönteminin veri seti alışılmışın dışında değerler içerdiğinde sağlam olmayan tahminler üretebilir (Vural, 2007, s.28).

Yapılan çalışmada ise En Küçük Kareler Yönteminde bulduğumuz projeksiyon nüfuslarının mevcut nüfus ile aralarında çok büyük farklar olduğu ve tutarlı olmadığı belirlenmiştir.

Üssel Artış Nüfus Projeksiyon Yönteminin avantaj ve dezavantajları;

Planlama çalışmalarında, yaş ve cinsiyete göre toplam nüfus projeksiyonları demografik unsurlar yöntemi kullanılarak yapılmakta, il nüfus tahminleri, şehirleşme hızı ve daha birçok nüfus tahmin çalışmalarında ise, hesaplama kolaylığı bakımından üstel fonksiyon yöntemine de baş vurulmaktadır (Kocaman, 2002, s.3). Yapılan çalışmada Üssel Artış Nüfus projeksiyon metodunda bulduğumuz projeksiyon nüfuslarının mevcut nüfus ile en yakın ve artışının tutarlı olduğu görülmüştür.

Bileşik Faiz Nüfus Projeksiyon Yönteminin avantaj ve dezavantajları;

Yapılan çalışmada Bileşik faiz nüfus projeksiyon metodunda bulduğumuz projeksiyon nüfuslarının mevcut nüfus ile yakın ve artışının tutarlı olduğu belirlenmiştir.

İller Bankası Nüfus Projeksiyon Yönteminin avantaj ve dezavantajları;

Gelecekteki toplam nüfusun hesaplanması için iller bankasının geliştirmiş olduğu yöntem sıklıkla kullanılmaktadır (Yüce vd., 2016). Yapılan çalışmada İller bankası nüfus projeksiyon yönteminde bulunan projeksiyon nüfuslarının mevcut nüfus ile yakın ve artışının tutarlı olduğu görülmüştür.

Çalışmada kullanılan beş nüfus projeksiyon yönteminin tutarlı sonuçlarının olup olmadığının sınanması yapılmış, hesaplanan nüfuslar ile projeksiyon nüfusu karşılaştırıldığında En Küçük Kareler Yöntemi doğrusal ve parabolik olarak değerlendirildiğinde tutarsız ve gerçek nüfusla arasında önemli farkların olduğu tespit edilmiştir. İller Bankası, Bileşik Faiz ve Üstel Artış Yöntemleri değerlendirildiğinde gerçek nüfusa yakın ve tutarlı sonuçlara ulaşılmıştır.

Yapılan çalışmada İller Bankası, Bileşik Faiz ve Üstel Artış Yöntemleri gerçeğe daha yakın ve tutarlı sonuçlarının olduğu görülmektedir. Değerlerin birbirine yakın oldukları tespit edilmiş (Şekil 6) ve ortalamaları hesaplanmıştır (Çizelge 9). İzmit kenti 2020 yılı nüfusu yaklaşık 370.297 kişi, 2030 yılı nüfusu yaklaşık 412.000 kişi olarak öngörülmüştür.

Şekil 6. Nüfus projeksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması

Çizelge 9. Nüfus projeksiyon yöntemleri ortalama nüfus verileri

Nüfus Projeksiyon Metotları	Nüfus Projeksiyon Metotları ile 2020 yılı	Nüfus Projeksiyon Metotları ile 2030 yılı
Üssel Artış Nüfus Projeksiyon Metodu	369532	414568
Bileşik Faiz Nüfus Projeksiyon Metodu	371119	418137
İller Bankası Nüfus Projeksiyon Metodu	370240	404173
Ortalama	370297	412292

Teşekkür ve Bilgi Notu

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makale tek yazarlı olup %100 katkıda bulunmuştur.

Kaynaklar

- Bilecik Belediyesi. (2021). Bilecik İli merkez ilçesi Pelitözü mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu. Ankara, s.41-42.
- Demir, F. (2019). İki aşamalı en küçük kareler yöntemi ve uygulaması (Yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van. S.1-3.
- Kocaman, T. (2002). Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri (s.2-10). Devlet Planlama Teşkilatı.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2013). Haber bülteni. Erişim adresi (30.12.2022): <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2013-2075-15844>.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). Merkezi dağıtım sistemi. Erişim adresi (30.12.2022): <https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr>
- Türk, E., Erkan, G. & Erdoğan, A. (2022). Bölgesel Düzeydeki Üst Kademe Mekansal Planların Nüfus Hesaplama Yöntemleri Kapsamında Sorgulanması. 21. BBTMK Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 26 Mayıs/ 28 Eylül, Ankara, s.6.
- Vupa, Ö. & Gürünlü Alma, Ö. (2008). Regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler ve en küçük medyan kareler yöntemlerinin karşılaştırılması. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi*, 3, s.221-222. doi:10.29233/sdufeffd.134658.
- Vural, A. (2007). Aykırı Değerlerin Regresyon Modellerine Etkileri ve Sağlam Kestiriciler (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. s.3-28.
- Yıldız, S. & Döker, M. (2016). İzmit Şehrinin nüfus gelişimi. *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi*, Erişim Adresi: (29 Ocak 2023), <https://dergipark.org.tr/pub/iucografya/issue/25077/264671>.
- Yüce, M. İ., Muratoğlu, A., Yüce, Ş. & Eşit, M. (2016). Gaziantep ilinin Gelecekteki ihtiyacını Karşılama üzere Göksu Havzasından Su Temini. Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (ISWWM), 20-28 Ekim, Malatya, s. 4-5.

Evaluation of Population Projection Methods in Spatial Planning; Izmit City Example

Summary

Population projections are very important in terms of analyzing the future population structure, making healthier plans for the future, and developing solutions and suggestions by predicting future risks and opportunities. The main data sources of population projections in our country are censuses and demographic research. Population data for the base year are taken from censuses to be used in population estimates (Kocaman, 2002, p.10).

The material of the study is the city of Izmit. Population data of the city for the years 1970, 1980, 1990, 2000, and 2010 at 10-year intervals were taken into account. The estimation of the populations of 2020 and 2030 was calculated and compared using the "Least Squares Method" (Parabolic and Linear), "Exponential Increase", "Compound Interest", and "Iller Bank" methods.

Population Projection Methods and Formulas Used in Spatial Planning

"Least Squares Method" (Parabolic)

$$Y=a+bx+cx^2$$

$$\sum y= aN+b \sum x+c \sum x^2$$

$$\sum xy= a\sum x+b \sum x^2+c \sum x^3$$

$$\sum x^2y= a\sum x^2+b \sum x^3+c \sum x^4$$

n= Population data for how many periods in total (Özgül ve Alma, 2008, s.221-222)

"Least Squares Method" (Linear)

$$Y=a+bx$$

$$\sum y= aN + b\sum x$$

$$\sum xy= a\sum x + b\sum x^2 \text{ (Özgül ve Alma, 2008, s.221-222)}$$

Exponential Increase Population Projection Methods

$$P_{t+n} = P_t * e^{r n}$$

P_{t+n} = Last year's population

P_t = Previous census population

r = Population growth rate

n = Number of years between two counts

$$r=[\log e (P_{t+n}/ P_t)]/n \text{ (Kocaman, 2002, s.3)}$$

Compound Interest Population Projection Methods

$$N_g = N_2(1+r)^n$$

N_g : Future population estimate

N_2 : Total population value in the reference year

n: The net year difference

Here, the value (1+r) can be calculated by comparing two different times with the known population size. (Yüce, Yüce, Muratoğlu ve Eşit, 2016, s.4)

Iller Bank Methods

$$\zeta= (\sqrt[t]{N_2 / N_1} - 1) *100$$

ζ : Multiplication coefficient

N_2 : Last census value

N_1 : First census value

t: The difference in years between the base times

As a result of the calculation $\zeta > 3$ ise $\zeta = 3$ $\zeta < 1$ ise $\zeta = 1$

If $1 < \zeta < 3$, the value of ζ is used exactly.

$$N_g= N_2 * (1+\zeta/100)^n$$

N_g = Future Population estimation

N2: total population value in the reference year

n= net year difference between Ng and N2 (Yüce, Yüce, Muratoğlu ve Eşit, 2016, s.4)

To determine the accuracy of the population projections, the population of 2020 was calculated using the current populations of 1970, 1980, 1990, 2000, and 2010. The difference between the current situation and the projection population has been determined and the margin of error has been revealed as individuals. In line with this information, the projection populations of 2030 were calculated. The current population of Izmit in 2020 is 365,893 people.

According to the Iller Bank method, the population of 2020 was calculated as 370,240 people. There is a margin of error of 1.19% between the current population and the projected population of 4347 people. The projection population of 2030 is calculated as 404.173 people. The increase between the projection populations of 2020 and 2030 was calculated as 33,933 people (9.17%).

According to the compound interest method, the population of 2020 was calculated as 371,119 people. There is a margin of error of 1.43% between the current population and the projected population of 5,226 people. The projected population for 2030 is calculated as 418,137 people. The increase between the projection populations of 2020 and 2030 was calculated as 47,018 people (12,67%).

According to the least squares (linear) method, the population of 2020 was calculated as 411,110 people. There is a 12.36% margin of error between the current population and the projected population of 45.217 people. The projected population for 2030 is calculated as 441,166 people. The increase between the projection populations of 2020 and 2030 was calculated as 30,056 people (7.31%).

According to the least squares (parabolic) method, the population of 2020 was calculated as 223,650 people. There is a margin of error of -38.88% between the current population and the projected population of 142,243 people. The projected population for 2030 is calculated as 66,260 people. The decrease between the projection populations of 2020 and 2030 was calculated as 157.390 people (-70.39%).

According to the exponential increase method, the population of 2020 was calculated as 369,532 people. There is a margin of error of 0.99% between the current population of 2020 and the projected population of 3,639 people. The projected population of 2030 is calculated as 414,568 people. The increase between the projection populations of 2020 and 2030 was calculated as 45,036 (12.19%).

In conclusion;

Advantages and disadvantages of the least squares method as parabolic and linear; The most common, oldest, and easiest-to-apply method used to find estimators is the Least Squares (Least Squares) estimation method. The purpose of this method is to minimize the deviation of the predicted values obtained with the help of the regression model from the observed values, that is, the sum of the squares of the error terms (Vural, 2007, S.3).

The Least Squares method may be less important than other methods when the distribution of the error term does not fit the normal distribution, and the method may produce unsound estimations when the data set contains unusual values (Vural, 2007, p.28).

In the study, it was determined that the projection populations that we found in the Least Squares method are very different from the current population and are not consistent.

Advantages and disadvantages of the exponential growth population projection method; In planning studies, total population projections according to age and gender are made by using the method of demographic elements, and in provincial population estimates, urbanization rate, and many other population estimation studies, the exponential function method is also used for ease of calculation (Kocaman, 2002, p.3). In the study, it was seen that the projection populations we found in the

Exponential increase population projection method were the closest to the current population and the increase was consistent.

Compound interest population projection method advantages and disadvantages; In the study, it was determined that the projection populations we found in the compound interest population projection method were close to the current population and their increase was consistent.

Advantages and disadvantages of the Iller Bank population projection method; The method developed by the provincial bank is frequently used to calculate the future total population (Yüce, Yüce, Muratoğlu, & Equal, 2016, p.4). In the study, it was seen that the projection populations in the Iller Bank population projection method were close to the current population and the increase was consistent.

It has been tested whether the five population projection methods used in the study have consistent results. significant differences were found between them. When Iller Bank, compound interest, and exponential increase methods are examined, it is concluded that the values are close and consistent with the real population with a difference of about 1%.

Table 1. Population projection methods, average population data

	The year 2020 with Population Projection Methods	The year 2030 with Population Projection Methods
Exponential Increase Population Projection Method	369532	414568
Compound Interest Population Projection Method	371119	418137
Iller Bank Population Projection Method	370240	404173
Average	370297	412292

In the study, it was determined that the values of Iller Bank, Compound Interest, and Exponential Increase Methods were close to each other and their averages were calculated. The population of the city of Izmit in 2020 is estimated to be approximately 370,297 people, and the population in 2030 is estimated to be approximately 412.000 people.